

Comparando Redes de Aceras en OSM: Manual vs. Automático con Sidewalkreator

Kauê de Moraes Vestena¹, Silvana Philippi Camboim², Daniel Rodrigues dos Santos³,

¹ Departamento de Geomática, Universidad Federal de Paraná, Curitiba 80060-000, Brasil, kauemv2@gmail.com

² Departamento de Geomática, Universidad Federal de Paraná, Curitiba 80060-000, Brasil, silvanacamboim@gmail.com

³ Instituto Militar de Ingeniería, Sección de Cartografía, Río de Janeiro 22290-270, Brasil, daniel.rodrigues@ime.eb.br

Keywords: OSM, Aceras, Accesibilidad

Introducción

La disponibilidad de datos urbanos de alta calidad es fundamental para el análisis de movilidad, la planificación de infraestructura y la investigación en ciencias geoespaciales. En este contexto, OpenStreetMap (OSM) ha emergido como una fuente colaborativa de referencia, pero la representación de la infraestructura peatonal—en particular las aceras—suele ser incompleta y presenta errores temáticos y topológicos debido a la naturaleza manual y fragmentaria del mapeo comunitario (Sehra et al., 2013). Estas deficiencias afectan negativamente a aplicaciones de navegación accesible, estudios de seguridad vial y modelos de simulación de flujos peatonales. Para mitigar este problema, Vestena (2021) desarrolló el plugin *OSM Sidewalkreator* para QGIS, que automatiza gran parte del proceso de generación de geometrías de aceras a partir de la red vial existente (de Moraes Vestena, 2021). Estudios previos han demostrado que los indicadores geométricos (gradiente, compacidad) pueden estimar la calidad posicional de datos vectoriales (Zhou and Tian, 2018), y herramientas de crowdsourcing como Project Sidewalk han permitido recopilar atributos de accesibilidad a escala urbana (Saha et al., 2019). Sin embargo, hasta la fecha no se había evaluado exhaustivamente el balance entre velocidad de producción y fidelidad temática/lógica que ofrece una solución semi-automática frente a la digitalización manual en un entorno real de OSM.

Objetivo

El propósito de este trabajo es realizar una comparación rigurosa entre dos redes de aceras en Curitiba, Brasil:

- La red manualmente digitalizada en el barrio Jardim das Américas (Área B), construida mediante un equipo de mapeadores y validada en campo durante seis meses,
- La red generada con el plugin *OSM Sidewalkreator* en el barrio Água Verde (Área A), obtenida en menos de 12 horas de trabajo intensivo.

Los criterios de evaluación incluyen:

1. *Compleitud espacial* según ISO 19157:2013 (bloques *Closed*, *Closed Multi*, *Unclosed*, *Without Sidewalks*) (International Organization for Standardization, 2013).
2. *Precisión posicional* mediante análisis de gradiente local y compacidad (índice Polsby–Popper).
3. *Consistencia temática y lógica* de etiquetas OSM y topología de cruces.
4. *Eficiencia temporal* y capacidad de actualización periódica.

Método

Para garantizar comparabilidad, ambas áreas presentan características socioeconómicas y usos de suelo similares, pero difieren en extensión y complejidad vial. Área A (Água Verde) abarca 12,4 km² y 315 km de vías, mientras que Área B (Jardim das Américas) cubre 10,4 km² y 241 km de vías (Camboim et al., 2015).

Generación automática (Área A) Se aplicó Sidewalkreator siguiendo siete etapas:

1. Delimitación del polígono de interés.
2. Descarga de la red vial existente desde OSM vía Overpass API.
3. Creación de buffers de ancho uniforme sobre líneas de centro de calle.
4. Ajuste interactivo de parámetros de buffer para adaptarse a variaciones locales.
5. Generación de líneas de bordillo (`kerb=*`) y cruces peatonales (`crossing=*`).
6. Limpieza geométrica (división y eliminación de solapamientos).
7. Exportación a GeoJSON para confluencia en JOSM (de Moraes Vestena, 2021).

El proceso completo requirió menos de 12 horas de trabajo de un operador intermedio.

Digitalización manual (Área B) Un equipo de múltiples mapeadores registró geometrías de aceras mediante trazado directo en el editor iD, complementado con validación utilizando imágenes terrestres. Se emplearon las mismas etiquetas estándar de OSM (`highway=footway`, `footway=sidewalk`, `kerb=*`, `crossing=*`). Este proceso consumió aproximadamente 420 horas, distribuidas entre marzo y septiembre de 2020.

Evaluación cuantitativa La calidad se midió mediante:

- Clasificación de proto-bloques según ISO 19157 (International Organization for Standardization, 2013).
- Cálculo de la diferencia de perímetros entre bloques reconstruidos y el trazado de aceras.
- Medición de gradiente medio de segmentos (proxy de regularidad) tal como propone Zhou & Tian (2018) (Zhou and Tian, 2018).

- Cálculo del índice de compacidad Polsby–Popper ($4\pi A/P^2$).
- Muestreo aleatorio de 50 segmentos para evaluar cumplimiento de etiquetas y topología de cruces.
- Registro de horas de trabajo y consideración del ciclo de actualización, siguiendo buenas prácticas internacionales en datos geoespaciales (U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 2013).
- **Mayor precisión:** gradientes más acotados y compacidad elevada.
- **Consistencia temática y lógica:** casi total cumplimiento de etiquetas y topología válida.
- **Reducción de tiempos:** proyecto de horas en lugar de meses y posibilidad de actualizaciones ágiles.

Resultados

Complejidad espacial

En Área A, de 452 proto-bloques, el 89,6% se clasificó como *Closed*, 1,0% *Closed Multi*, 0,0% *Unclosed* y 9,4% *Without Sidewalks* (principalmente islas de tráfico sin acera real) (de Moraes Vestena, 2021). En Área B, de 378 proto-bloques, solo el 75,3% fue *Closed*, 2,9% *Closed Multi*, 5,5% *Unclosed* y 16,3% *Without Sidewalks*, muchos de ellos con senderos informales no capturados (Camboim et al., 2015). La diferencia de perímetros mostró que en Área A el 78% de bloques requirió ajustes menores a 1m, mientras que en Área B el 62% precisó correcciones superiores a 10m, evidenciando inconsistencias de trazado manual.

Precisión posicional y regularidad

El gradiente local de segmentos en Área A osciló entre $-0,312$ y $0,063$, reflejando la uniformidad algorítmica; en Área B, entre $-2,073$ y $2,594$, indicando irregularidades humanas (Zhou and Tian, 2018). El índice Polsby–Popper promedio en Área A fue 0,78 ($\sigma=0,05$), mientras que en Área B alcanzó 0,34 ($\sigma=0,22$), con numerosos polígonos por debajo de 0,20, prueba de formas fragmentadas y complejas.

Consistencia temática y lógica

En el muestreo de Área B, el 20% de los segmentos carecía de `footway=sidewalk` y el 35% omitía el atributo `kerb=*`, lo que dificulta su uso en motores de enrutamiento accesible. Además, el 62,1% de los cruces conectaba menos de dos bordillos y el 15% vinculaba menos de dos aceras, provocando topologías no válidas. En Área A, la generación impuso un 99% de cumplimiento en etiquetas y un 93% de cruces con la topología ideal (dos aceras, dos bordillos), limitándose las anomalías a características previas no corregibles automáticamente.

Eficiencia temporal y actualizaciones

El workflow automático completó la red de Área A en ≈ 12 h, mientras que el mapeo manual de Área B requirió 420h distribuidas en seis meses, sin contar horas de validación adicional. La exportación en GeoJSON habilita re-ejecuciones periódicas para incorporar cambios viales recientes, al contrario del mapeo manual que exige reprocesos extensos ante modificaciones sustanciales.

Discusión Final

Los resultados evidencian que SidewalkCreator proporciona ventajas significativas respecto a la digitalización manual:

- **Mejora de la completitud:** incremento de 14 p.p. en bloques *Closed*.

No obstante, la robustez del método depende de la calidad de la red vial base y asume ancho de acera uniforme, por lo que se recomienda incorporar datos de ancho de vial real extraídos de ortoimágenes y técnicas de segmentación semántica para mejorar la adaptabilidad. Asimismo, los atributos especializados (rampas, pavimento, señalización) requieren validación comunitaria local. Integrar estos desarrollos con directrices de la comunidad OSM puede consolidar una infraestructura peatonal precisa, completa y sostenible a nivel global.

References

Camboim, S. P., Bravo, J. V. M., Sluter, C. R., 2015. An Investigation into the Completeness of, and the Updates to, OpenStreetMap Data in a Heterogeneous Area in Brazil. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 4(3), 1366–1388.

de Moraes Vestena, K., 2021. OSM SidewalkCreator: Qgis plugin for semi-automated sidewalk generation. https://github.com/kauevestena/osm_sidewalkcreator. Accessed : 2025 - 05 - 12.

International Organization for Standardization, 2013. Geographic information – data quality (iso standard no. 19157:2013).

Saha, M., Saugstad, M., Maddali, H. T., Zeng, A., Holland, R., Bower, S., Dash, A., Chen, S., Li, A., Hara, K., Froehlich, J., 2019. Project sidewalk: A web-based crowdsourcing tool for collecting sidewalk accessibility data at scale. *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–13.

Sehra, S., Singh, J., Singh Rai, H., 2013. Assessment of OpenStreetMap Data – A Review. *International Journal of Computer Applications*, 76(16), 17–20.

U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, 2013. Safety benefits of walkways, sidewalks, and paved shoulders. Technical report, FHWA.

Zhou, Q., Tian, Y., 2018. The Use of Geometric Indicators to Estimate the Quantitative Completeness of Street Blocks in OpenStreetMap. *Transactions in GIS*, 22(6), 1550–1572.